

Una indagine sulla musica di tradizione orale in Alto Svaneti (Georgia)

EMANUELE TUMMINELLO

Abstract

Il territorio denominato Alto Svaneti, appartenente allo stato transcaucasico della Georgia, ancora oggi si presenta come un insieme di grandi, medi e piccoli villaggi sparsi per la sua intera area. Il presente contributo intende offrire una sintesi della ricerca che ho effettuato nel 2016 in quattro villaggi, documentando gli aspetti più rilevanti della vita musicale tradizionale. La Georgia è nota agli etnomusicologi specialmente per il repertorio di canti eseguiti da soli uomini secondo uno stile polivocale “arcaico”, fondato in maggior misura sulla sovrapposizione di tre voci: *modzaxili* (alta), *mtkmeli* (media) e *bani* (bassa). Il repertorio musicale svano è costituito principalmente da inni sacri e balli cantati (*perxuli*): questi ultimi sono eseguiti in particolari giorni di festa, all'interno o all'esterno delle abitazioni, o presso luoghi di culto. Sia gli inni che i *perxuli* possono essere realizzati nel corso dei *supra*: banchetti cerimoniali contraddistinti da “tavole” riccamente imbandite, che possono avere una connotazione festiva, o essere associati a celebrazioni funebri. I testi poetici dei canti sono oralmente trasmessi in “svano”, l'antica lingua locale che si affianca al georgiano nella comunicazione quotidiana. In occasione dei riti funebri gli uomini eseguono lo *zär* all'esterno dell'abitazione del defunto, nel tragitto verso il cimitero e durante la sepoltura. Le donne eseguono invece specifici lamenti (*lilc'äl*) all'interno dell'abitazione, intorno alla salma. Nel corso della ricerca ho anche documentato la costruzione e le modalità performative dei due soli strumenti musicali svani ancora oggi utilizzati: il *čangi* (arpa angolare) e il *č'uniri* (fidula).

A Research Report on the Music of Oral Tradition in Upper Svaneti (Georgia). The territory nominated Upper Svaneti, belonging to the Transcaucasian State of Georgia, is still characterized by a set of big, middle and small villages scattered throughout its area. This contribution intends to offer a report of the research that I have carried out in four villages in 2016, documenting the most relevant aspects of traditional musical life. Georgia is known by

ethnomusicologists especially for its repertoire of male songs performed in an “archaic” multi-part vocal style, mainly based on the overlapping of three voices: modzaxili (high), mtkmeli (middle) and bani (bass). The most of the Svan musical repertoire it is made up by sacred hymns and dance songs (perxuli). Hymns and perxuli can be performed during the supra: ceremonial banquets “tables” that can have a festive connotation or that can be connected to funeral celebrations. The poetic texts of the songs are orally transmitted in Svan language: the ancient local language that is still spoken, alongside with Georgian, in everyday communication. During funeral rites the men sing the zâr: outside the house of the deceased, on the way to the cemetery, and during the burial. The women, arranged around the dead inside the house, perform instead specific laments (lilč’âl). I have even documented the construction and the performing styles of the only two Svan musical instruments still used nowadays: the čangi (angular harp) and the č’uniri (fidula).

1. Premessa

La ricerca che ho condotto nella provincia dell’Alto Svaneti, situata nell’area nordoccidentale dello stato transcaucasico della Georgia, è stata realizzata in due differenti periodi del 2016: un primo sopralluogo è stato effettuato nelle prime due settimane del mese di marzo; la successiva permanenza ha impegnato gli interi mesi di agosto e settembre. L’indagine ha riguardato i villaggi di Latali, Laxušdi, Lenğeri e Mestia, ubicati a nord del monte *Bäl*: il confine naturale che separa internamente l’Alto Svaneti in “inferiore” e “superiore”, quest’ultimo anche denominato Svaneti Libero (Figg. 6-7). Caratteristica peculiare che contraddistingue lo Svaneti Libero è la presenza di numerose torri di difesa (in svano *murq’vam*, lett. “torre”): si suppone che siano state erette durante il Basso Medioevo, tra l’XI e il XIII secolo, allo scopo di proteggersi da incursioni esterne, come da faide interne.

Il lavoro sul campo ha richiesto una fase di preparazione preliminare, utile ad acquisire le cognizioni necessarie a collocare con pertinenza le pratiche musicali e i contesti di esecuzione indagati. Attraverso il *web* ho individuato, oltre a registrazioni audio e video presenti su *Youtube*, tesi di laurea, tesi di dottorato e altre pubblicazioni sull’argomento redatte nelle principali lingue europee (soprattutto in inglese). Fra i contributi più significativi spiccano: *a*) il film documentario *Funeral Chants from the Georgian Caucasus* realizzato da Hugo Zemp nell’estate del 1991 in Alto Svaneti, reso fruibile nel 2007 con il corredo di una “guida-studio”;¹ *b*) l’antologia di canti popolari svani *Géorgie: Polyphonies vocales de Svanétie - Ensemble Riho* (1999), curata dagli etnomusicologi Joseph Jordania e Frank Kane; *c*) alcuni testi presentati in occasione dell’annuale “International Symposium on Traditional Polyphony”, organizzato dall’International Research Center for Traditional Polyphony e dall’International Centre for Georgian Folk Song del Conservatorio Statale di Tbilisi V. Sarağišvili, fra i quali tre scritti prodotti dalla etnomusi-

¹ Il film è disponibile sul sito della Documentary Educational Resources, fornito di una “guida-studio” consultabile in formato PDF, alla pagina: <http://www.der.org/films/funeral-chants.html>. Alcune sequenze del documentario sono visionabili sul canale *Youtube* dell’organizzazione.

cologa Maka Khardziani, studiosa del repertorio musicale svano (*Formation of three-part singing and determination of the type of polyphony in svanetian traditional music, Reflection of the tradition of hunting in Svan musical folklore, Svan hunting songs*).

Sempre mediante il *web* ho effettuato lo spoglio di altri materiali, identificando delle pubblicazioni audio (solo in parte consultabili *online*) che ho poi reperito nell'archivio sonoro dell'Associazione Folkstudio di Palermo: *a*) la raccolta di canti popolari georgiani *Géorgie: Chants de travail - Chants religieux* (1989), che unifica due precedenti edizioni in LP *Géorgie: Chants de travail* (1976) e *Géorgie: Chants religieux* (1979), le cui registrazioni sono state effettuate dalla etnomusicologa Yvette Grimaud nel 1967; *b*) l'antologia di canti *Géorgie: Polyphonies de Svanétie* (1994), esito di un progetto di ricerca sul campo condotto da Sylvie Bolle-Zemp nel 1991 in Alto Svaneti, con la partecipazione di Hugo Zemp; *c*) la selezione di pratiche vocali rappresentative delle diverse aree geografiche del mondo *Les Voix Du Monde: Une Anthologie Des Expressions Vocales* (1996) curata da Hugo Zemp, Gilles Léothaud e Bernard Lortat-Jacob, ordinata in sedici categorie secondo specifici criteri di produzione e organizzazione del suono, al cui interno della sezione "Polifonie: accordi" è presente un esempio di inno funebre maschile svano registrato da Sylvie Bolle-Zemp nel 1991.

Una ulteriore fase propedeutica all'indagine sul campo ha riguardato l'apprendimento di alcuni rudimenti di lingua georgiana, rivelatosi estremamente efficace in contesti che hanno richiesto l'instaurazione di un dialogo più diretto con la popolazione. Va tuttavia specificato che in Alto Svaneti oltre al georgiano si parla un'antica lingua autoctona: lo svano, che unitamente al georgiano moderno e al laz-megrelo,² discende dal ceppo linguistico proto-kartvelico (cfr. Tuite 1998). Poiché a livello popolare lo svano viene comunemente tuttora parlato, è stato necessario imparare il lessico e la fraseologia più ricorrente.³

Va inoltre ricordato che in Alto Svaneti si pratica il cristianesimo ortodosso, caratterizzato tuttavia dal permanere di credenze riconducibili all'epoca precristiana.⁴

² Lingua parlata nella provincia di Samegrelo e dalla popolazione Laz (etnia di origine georgiana che vive lungo la costa turca a confine con la regione di Ač'ara).

³ I criteri adoperati nella traslitterazione dei testi (e dei termini) in svano e in georgiano seguono le norme indicate dai linguisti Trubeckoj e Vogt, impiegate dalla rivista francese "Revue des études géorgiennes et caucasiennes", e adottate dal Prof. Luigi Magarotto (docente di Lingua e Letteratura russa e georgiana presso l'Università "Ca' Foscari" di Venezia) all'interno dei suoi lavori concernenti il Caucaso e la Georgia, del quale riporto le seguenti indicazioni di lettura: c = z dura come in *pozzo*; c' = z dura come in *pozzo*, ma più esplosiva; č = c dolce come in *cena*; č' = c dolce come in *cena*, ma più esplosiva; dz = suono che corrisponde alla zz di *azzurro*; g = g gutturale come in *gatto*; ġ = g dolce come in *gelo*; ģ = suono gutturale simile alla g dura di *gatto*, ma uvulare come la lettera francese r; k = c dura come in *casa*; k' = c dura come in *casa*, ma più esplosiva; p = suono tra la p e la f; p' = suono che corrisponde alla p, ma più esplosivo; q = suono molto gutturale, intermedio tra la x e k; š = suono che corrisponde all'italiano di *scena*; s = s dura come in *saxo*; t = suono che corrisponde alla t di *tana*; t' = suono che corrisponde alla t, ma più esplosivo; z = s dolce come in *rosa*; ž = suono che corrisponde alla lettera francese j di *jour*; x = suono aspirato che corrisponde al tedesco di *Nacht*.

Diversamente si è scelto di mantenere immutato l'aspetto grafico di nomi e cognomi di autori georgiani, i cui lavori sono stati editi nelle principali lingue europee, proposti secondo le norme di traslitterazione anglosassone. In alcuni casi si è optato per l'adozione del cognome doppiamente traslitterato: in questa circostanza al primo (en.) segue il secondo posto fra parentesi quadre.

⁴ I reghi della Georgia decretarono il Cristianesimo quale religione ufficiale a partire dalla seconda metà

In entrambi i casi la ricerca in Alto Svaneti è stata preceduta da alcuni giorni trascorsi nella capitale Tbilisi, dedicati allo studio dei materiali custoditi nel Museo Statale dei Canti e degli Strumenti Musicali Popolari Georgiani e presso l'International Centre for Georgian Folk Song del Conservatorio V. Sarağıšvili. In ambedue le circostanze mi è stata concessa la possibilità di fotografare strumenti musicali, raccolte contenenti trascrizioni di canti, articoli, oltre a riprodurre audio-registrazioni appartenenti all'archivio fonografico del Dipartimento del Folklore del Conservatorio.⁵

Giunto nel mese di marzo a Mestia (Figg. 8-9), centro amministrativo della provincia dell'Alto Svaneti, ho adottato il medesimo approccio sperimentato nella capitale georgiana: mi sono recato presso il Museo di Storia ed Etnografia del villaggio, visionato i testi in loro possesso e fotografato alcuni manufatti svani esposti al suo interno (icone religiose, armi, monete, strumenti musicali, complementi di arredo ecc.).

Nel corso dei due soggiorni ho rilevato un discreto numero di pratiche musicali, la maggior parte riprese all'interno dei contesti funzionali: balli cantati (in georgiano *perxuli*), canti eseguiti nel corso dei tradizionali banchetti cerimoniali (georg. *supra*), inni funebri maschili e lamentazioni funebri femminili. Ho inoltre documentato alcuni canti eseguiti da due *ensembles* folklorici attivi nel villaggio di Mestia: il Riho Ensemble e le Lagušeda. Il gruppo folklorico Riho, fondato nel 1928, rappresenta una istituzione fra gli *ensembles* di canto popolare dell'Alto Svaneti. Oggi conta circa trenta elementi (provenienti dai villaggi di Mestia, Lenğeri, Latali, Eceri e C'virimi), di cui solo una minima parte è composta da donne. Diversamente, il gruppo vocale Lagušeda è di recente formazione: nato nel 2010, è costituito da sole ragazze di giovane età (circa venti componenti), originarie degli insediamenti di Mestia, Lenğeri e Latali. Ho infine rilevato le procedure di costruzione dei soli strumenti musicali tradizionali tutt'ora utilizzati in Alto Svaneti: il *čangi* (arpa angolare) e il *č'uniri* (fidula). La documentazione video è stata realizzata adoperando una videocamera Panasonic AG-AC90AEJ, l'audio è stato acquisito anche separatamente per mezzo di un audio-registratore Zoom H4n, le fotografie sono state effettuate con una camera reflex Canon 6d.

Per lo svolgimento della ricerca si è rivelata essenziale la mediazione linguistica e “contestuale” offerta da Ruska Jorjoliani [Žoržoliani], scrittrice e traduttrice residente a Palermo, di sua sorella Ketevan Žoržoliani e della madre Eteri Pirxeliani, che ha curato la traduzione in georgiano dei canti e dei “lamenti” funebri femminili eseguiti in lingua svana. Così come determinante è stato il contributo offerto dalla loro famiglia, i Žoržoliani di Mestia, i quali mi hanno ospitato e agevolato negli spostamenti durante i mesi di soggiorno.

del IV secolo d.C. Per uno studio del sistema religioso georgiano e la permanenza di tracce legate a culti precristiani si rinvia all'opera di Georges Charachidzé 1968.

⁵ Fra i documenti più significativi: Vladimer Axobadze, *Kartuli (svanuri) xalxuri simyerebi* [Canti popolari georgiani svani], 1957; Dimitri Arağıshvili, *Svanuri xalxuri simyerebi* [Canti popolari svani], 1950, pubblicato in lingua inglese dapprima all'interno di una raccolta di saggi dal titolo *Essays on Georgian Ethnomusicology* (2005) e successivamente inserito in *Echoes from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony* (2010).

I testi poetici dei canti e dei lamenti in lingua svana sono stati traslitterati secondo le norme riportate alla nota 3. Per le trascrizioni degli esempi musicali sono stati adottati i seguenti criteri: la notazione ordinaria è stata impiegata nei canti in cui l'andamento ritmico appare pressoché regolare; laddove si rilevano suoni più liberamente "tenuti" è stata invece adoperata la trascrizione temporizzata. In entrambe le circostanze non sono stati utilizzati i segni di divisione in misure, e le stanghette tratteggiate indicano la separazione tra frasi musicali. Poiché le trascrizioni non riportano l'armatura di chiave, le alterazioni una volta indicate valgono per tutto il rigo. Ai consueti simboli della scrittura pentagrammatica sono stati aggiunti i segni diacritici che seguono: ↑ (suono crescente fino al quarto di tono), ↓ (suono calante fino al quarto di tono), → (più veloce del valore assegnato alla figura musicale), ← (più lento del valore assegnato alla figura musicale). Il battito delle mani (georg. *č'ax*) è stato segnato sulla linea di percussione posta al di sopra del pentagramma.

2. Riti e cerimonie festive

Durante l'intero arco della ricerca è accaduto più volte di essere invitato a un *supra*: tradizionale banchetto georgiano, caratterizzato dalla grande abbondanza di cibo e bevande, che può avere una connotazione conviviale legata a feste pubbliche o private (georg. *keipi*), oppure una caratterizzazione celebrativa nell'ambito funerario (georg. *kelexi*, che verrà separatamente esaminato nel paragrafo successivo). In ogni caso si tratta di un momento sociale di rilevante importanza, deputato alla creazione di nuovi rapporti e al consolidamento di precedenti legami.⁶

I *keipi* sono caratterizzati dall'iterazione di brindisi e canti (Figg. 10-11). I primi tre brindisi sono tributati al Grande Dio (in svano *Xoša Yerbät*), all'Arcangelo (sv. *Täringzel*) e a san Giorgio (sv. *Ĝgräg*). Al termine del secondo e terzo brindisi di norma si eseguono i rispettivi inni di lode: *Cxav Krisdeši* (il termine *Cxav* non pare avere un significato specifico, mentre *Krisdeši* letteralmente significa "di Cristo")⁷ e *Ĝgrägiš* (lett. "di Ĝgräg"). Conclusa la serie di apertura prevista dal cerimoniale, si prosegue con l'esecuzione di ulteriori canti senza una gerarchia prestabilita.

Gli inni seguono le modalità consuete del canto svano, dall'andamento prevalentemente sillabico, basato sulla sovrapposizione di tre voci: alta (georg. *modzaxili*, lett. "colui che segue la chiamata"; sv. *meč'em*, lett. "colui che segue"); media (georg. *mtkmeli*, lett. "colui che dice"; sv. *möžeyv*, lett. "colui che guida"); bassa (georg. *bani*; sv. *bän*, "basso"). La voce conduttrice è quella che si dispone nel registro mediano e i termini

⁶ Per un'analisi del valore simbolico degli alimenti in associazione a manifestazioni espressive entro contesti di ordine rituale-devozionale si veda il contributo offerto da Fatima Giallombardo per la Sicilia, dove si trova anche un'ampia bibliografia generale sul tema (cfr. Giallombardo 2003).

⁷ Seppure nella lingua svana è presente il termine *Macxvaar* (associato alla figura di Dio, lett. "dare la vita"), il cui corrispettivo georgiano è *Macxvari*: "ma", sia in svano che in georgiano, è un prefisso impiegato per indicare un'azione; "cxva" e "cxov", letteralmente significano "vita").

che designano le voci indicano nel contempo la persona che esegue la parte.⁸ Qualora si trovino a cantare più di tre cantori, la linea vocale che si tende a rafforzare maggiormente è il *bän*. Ciascun componimento ha inizio con una sequenza di note più o meno estesa enunciata “a solo” dal *möžeyv*, che stabilisce tonalità e ritmo (successivi interventi solistici del *möžeyv* sono proposti al fine di connettere strofe o sezioni musicali). Terminato il segmento introduttivo, sin dalla prima battuta, *meč'em* e *bän* effettuano il loro ingresso procedendo parallelamente in omoritmia con il *möžeyv*, sul medesimo testo verbale. Il *bän* assolve alla funzione di riferimento tonale, sul quale le voci superiori costruiscono le successioni accordali.⁹ In talune circostanze, alta e media (o media e bassa) si fondono eseguendo la stessa linea melodica. Nei canti svani sono costanti i cambi d’intonazione, poiché accade con frequenza che la tonalità iniziale (fissata dal *möžeyv*) muti nel corso di una stessa esecuzione, innescando una concatenazione di modulazioni che di rado permettono di concludere il canto sulla “tonica” d’inizio. *Bän* e *meč'em* dialogano abitualmente a distanza di quinta (spesso aumentata di un quarto di tono), seppure sono presenti frangenti in cui il loro rapporto subisce una variazione generando intervalli di quinta diminuita, sesta, settima e in rari casi di ottava. In questo ambito ristretto si pone il *möžeyv*, il quale attua strategie di avvicinamento-allontanamento dalle altre due voci. Ciascuna delle tre voci si estende entro un *ambitus* che di norma non supera l’ottava. Sulla base della documentazione sonora da me prodotta è stato possibile rilevare, per ogni singola voce, quanto segue: *meč'em* (Sol₂ - Sol₃); *möžeyv* (Fa₂ - Fa₃); *bän* (Re₂ - Do₃). Riporto alcuni esempi di costruzioni accordali riscontrate:

FIGURA 1. Costruzioni accordali.

Ulteriori tratti che ricorrono nel canto svano sono: intonazioni per quarti di tono, note lungamente tenute dal *meč'em* o *möžeyv*, progressioni dissonanti che risolvono

⁸ L'etnomusicologo georgiano Joseph Jordania, non diversamente da altri studiosi connazionali, riguardo all'articolazione delle voci osserva: «the middle part of the song is the “first part”, as it is the main melodic part of the song. The “second” part is the top part, and the third is the bass» (Jordania 2006: 77). Per la terminologia impiegata nel canto svano si veda inoltre quanto riporta Sylvie Bolle-Zemp (cfr. Bolle-Zemp 1994).

⁹ Data la natura del canto svano, risulterebbe corretto discutere di polifonia “accordale”: che procede per accordi (cfr. Maka Khardziani 2003).

temporaneamente in rapporti consonanti, glissandi, e l'impiego dell'unisono al termine di ogni composizione. Poiché i canti svani sono soliti essere ritmicamente molto flessibili, si verificano frequentemente cambi metrici e andamenti sincopati.

La quasi totalità dei testi poetici che compongono il repertorio sono ampiamente caratterizzati dall'interpolazione di elementi e sequenze verbali *nonsense* (che spesso generano una frammentazione dei termini di senso compiuto), la cui funzione primaria è stabilire un equilibrio espositivo tra verso poetico e frase musicale. La misura prevalente riscontrabile nella poesia popolare svana è il verso ottonario, identificato col termine georgiano di *mayali šairi* (lett. "verso alto"), composto dall'unione di due gruppi di quattro sillabe (4+4).¹⁰ Nella prassi dell'esecuzione orale tuttavia la misura del verso subisce dilatazioni (attraverso l'interpolazione di sillabe *nonsense*) o contrazioni per adattarsi alla melodia. Sulla base dei canti da me raccolti ho potuto osservare come, all'interno di un medesimo testo verbale, sia frequente l'impiego di versi di lunghezza differente. In alcuni casi, specialmente negli inni sacri o in talune sezioni introduttive dei *perxuli*, il testo verbale sembrerebbe poggiare interamente sugli accenti della melodia senza presentare una fisionomia rigidamente definibile. Diversamente si riscontrano dei canti che mostrano una forma metrica precisamente riconoscibile, rispettata per l'intera durata della composizione. È interessante inoltre notare l'impiego di vocali e sillabe *nonsense* poste al termine dei versi allo scopo di mantenere la rima per isofonia.¹¹ La forte incidenza di elementi *nonsense* rende molto problematica l'individuazione di versi e strofe secondo i termini della metrica canonica. Uso pertanto le nozioni di "verso" e "strofa" per indicare sequenze verbali o raggruppamenti di sequenze verbali marcati dall'avvicinarsi delle frasi melodiche. Di seguito è utile riportare un elenco delle unità verbali *nonsense* ricorrenti che ho rilevato nel *corpus* di canti da me documentati: *ah, abi, di, dili, e, i, iah, oh, ovo, uo, va, vua, vuai, vo, voi, vuoi, divai, divo, divodi, divoi, odivo, odivodi, odivoi, ramaida, raša, vera, voda, voidai, voisa, vuoda, liavoda, liavuoda*. In tutte le trascrizioni verbali si è scelto di riportare in tondo i termini dotati di senso compiuto e in corsivo gli elementi *nonsense*.

Si può ipotizzare che questo repertorio di suoni *nonsense*, a volte anche interpolati a termini di significato definito, possa essere una sorta di reminiscenza di un precedente linguaggio o formulario rituale, forse "segreto", legato a pratiche celebrative, propiziatorie o terapeutiche.¹²

¹⁰ Il termine georgiano *šairi* (lett. "verso") deriva dall'arabo *shā'ir* (lett. "poeta"). Sul tema della versificazione nella poesia georgiana (e svana) si rinvia a Tuite 1995.

¹¹ Il termine isofonia è stato introdotto da Alberto Cirese, il quale afferma che la: «relazione tra due o più elementi [...] (aventi) *lo stesso suono* [...] (è) ISOFONIA. Introduco il termine ISOFONIA [...] per liberare il discorso dall'idea di *identità di TUTTI i suoni terminali* di solito contenuta nel termine RIMA» (Cirese 1988: 401).

¹² Qualcosa per certi versi simile si riscontra nel contesto siciliano in riferimento alla tradizione orale di canti religiosi originariamente in latino (inni, sequenze ecc.). In questi repertori i cantori intonano spesso sillabe che non hanno un valore semantico rapportabile al testo originale, ma di cui si conserva memoria del senso "sacrale" di quanto viene cantato. Esemplicazioni a riguardo sono state considerate da Ignazio Macchiarella,

Gli inni sono l'esempio di componimento svano in cui si rileva l'incidenza più considerevole di elementi verbali *nonsense*, che tuttavia acquistano valore sul piano simbolico quali "suoni" evocativi di sacralità, stando a quanto affermano molti dei cantori che ho incontrato nel corso della mia indagine. Questo repertorio è caratterizzato da una scansione ritmica piuttosto libera e dilatata, la cui componente melodica si sviluppa prevalentemente attorno alla successione di sezioni musicali proposte secondo varie modalità di iterazione: ogni sezione può transitare alla successiva mediante un intervento solistico del *möžeyv*, oppure essere semplicemente giustapposta ad altre generando una sequenza di sezioni che migrano alle seguenti sempre attraverso un intervento del *möžeyv*. Fanno eccezione l'inno dedicato a santa Barbara (*Barbal Dolaš*, lett. "Barbale di Dol" – villaggio svano), nel quale la medesima frase musicale viene replicata per l'intera durata della composizione, e l'inno in onore del profeta Elia (*Elia Lrde*, lett. "La vita di Elia") in cui le sezioni non sono inframmezzate da interventi del *möžeyv*. Lo schema seguente riassume l'organizzazione interna della tipologia prevalente:

Apertura	Sezioni interne	Chiusura
Sequenza di note più o meno estesa enunciata "a solo" dal <i>möžeyv</i> che stabilisce tonalità e ritmo.	Il numero di sezioni interne è variabile. Vengono eseguite secondo modalità più o meno simmetriche e nella ripetizione possono subire microvarianti. Ogni sezione, o sequenza di sezioni, transita alla successiva attraverso interventi del <i>möžeyv</i> che, mediante una conferma o modifica della "tonica" iniziale, evitano una possibile cadenza risolutiva.	Breve sequenza di note che termina con l'esecuzione all'unisono della nota conclusiva.

A scopo esemplificativo considero la struttura dell'inno *Cxav Krisdeši* fondata su tre sezioni interne (ABC) interpolate dagli interventi solistici del *möžeyv* (*m*). In questo caso l'articolazione formale si limita alla giustapposizione delle sezioni, con ripetizione di A e B, secondo lo schema seguente: *m* (apertura) / A / *m1* / B / *m2* / C / *m3* / A / *m1* / B / X (chiusura). Il testo poetico è interamente costituito da sequenze verbali *nonsense*, a eccezione del termine *Krisdeši* (soggetto a frammentazione nella sezione C). La trascrizione musicale si riferisce alle tre sezioni (ABC) con i rispettivi interventi del *möžeyv* (*m*, *m1*, *m2*, *m3*) e la chiusura (cfr. es. mus. 1 e [esempio video 1](#)):¹³

il quale osserva come: «si tratta di un latino generalmente poco corretto in quanto le parole sono soggette a frequenti storpiature e/o vengono inframmezzate da fonemi dialettali [...] l'uso di testi sacri in latino ratifica la solennità della situazione non quotidiana vissuta attraverso il rituale» (Macchiarella 1995: 114-115).

¹³ Registrato presso la comunità di Laxušdi, eseguito da: Gigo Čangeliani (*meč'em*) e Givi Pağġiani (*bän*), residenti nel villaggio di Latali; Givi Pirxeliani (*bän*) e Muradi Pirxeliani (*möžeyv*), abitanti del villaggio di Laxušdi.

- m* Cxav Krisdeši e ah
 A lalma i vua divuai vuoi di vua ah
m1 oh di vuo
 B zai oh oh vuoi di oh i e ah oh
m2 vuo i e ah
 C Cxav Krišd(i) deši ah oh
m3 oh
 A lalma i vua divuai vuoi di vua ah
m1 oh di vuo
 B zai oh oh vuoi di oh i e ah
 X vuo ah ah

Nel mese di settembre ho documentato un *supra* nel villaggio di Laxušdi (Figg. 12-13) organizzato dalla famiglia Čamgeliani nel giardino della propria abitazione.¹⁴ In questa circostanza alcuni dei partecipanti hanno danzato dei *perxuli* (georg. *pexi*, lett. “piede”): i balli cantati che costituiscono la parte più ampia del repertorio musicale svano. I termini designati per indicare il *perxuli* nella lingua locale sono *lač'išxāš* (*č'išx*, lett. “piede”) e *lamurg'val* (*murg'val*, lett. “cerchio” o “intero”). I *perxuli* vengono eseguiti da un minimo di quattro cantori-danzatori in particolari giorni di festa: all'interno o all'esterno delle abitazioni, oppure presso luoghi di culto. Il *perxuli* procede con andamento circolare, prevalentemente in senso antiorario. La disposizione può variare, a seconda del canto eseguito, in semicerchio o cerchio (singolo o doppio), in fila (georg. *perxisi*) o in cerchio su due piani (con danzatori in piedi sulle spalle di quelli che compongono il cerchio sottostante).¹⁵ Studiosi georgiani ipotizzano che queste figure geometriche possano essere connesse a pratiche arcaiche di propiziazione astrale, dove il semicerchio raffigurava la luna e il cerchio il sole. Nei casi in cui è presente la formazione a doppio cerchio (uno dentro l'altro), la compagine esterna rappresenta il sole e muove in senso antiorario, mentre il gruppo interno simboleggia la luna e procede in direzione oraria.¹⁶ Non è propriamente corretto dire “danzare” un *perxuli*, bensì “legarsi” in un *perxuli* (georg. *perxulši čabma*), poiché i partecipanti sono soliti tenersi per mano, per le spalle o per la cintura. Il compito di guidare la danza è di norma affidato al *möževv*.

Le tematiche prevalenti nei testi poetici dei *perxuli* riguardano la caccia, le battaglie, la devozione e la vita quotidiana. Si tratta in ogni caso di canti narrativi danzati del tutto analoghi a quelli che hanno originariamente determinato l'impiego del termine “ballata” in tutto il contesto europeo (cfr. Zumthor 1984: 249-253). Questa antica prassi esecu-

¹⁴ Il villaggio si trova vicino Latali, poco lontano da Mestia. Hanno preso parte al *supra*, in qualità di cantori e suonatori: Ana Čamgeliani, Eka Čamgeliani, Gigo Čamgeliani, Madona Čamgeliani, Givi Pağiani, Givi Pircxeliani, Muradi Pircxeliani.

¹⁵ Quest'ultima formula oggi è raramente eseguita dal popolo. A proporla sono maggiormente i gruppi musicali di tipo “folkloristico”.

¹⁶ Per un approfondimento sulla storia, le tipologie e il valore simbolico dei *perxuli* nella tradizione musicale georgiana (e svana) si rimanda a Tataradze 2010.

tiva permane oggi funzionale, oltre che in Alto Svaneti e ulteriori aree della Georgia, soltanto nelle Isole Fær Øer e in Islanda (cfr. Blak 1996, Ólason 1982).

I *perxuli* si diversificano dagli altri canti svani per la loro struttura antifonale, costituita da due cori che si sovrappongono al termine di ogni strofa. La scansione ritmica è in prevalenza binaria, ma sono anche presenti scansioni ternarie o più complesse (ad esempio con ritmi tendenti al 5/4). L'azione coreutica quasi mai ha inizio sul primo movimento della frase musicale: elemento che innesca continui mutamenti dei rapporti ritmici fra melodia vocale e sequenza di danza. La quasi totalità dei *perxuli* ha inizio con un ritmo pressoché “andante”, il quale subisce una lieve o crescente accelerazione nel corso del brano. Possono concludersi mantenendo il “crescendo” ritmico sino al termine dell'esecuzione o chiudere in “rallentando”. Certuni si distinguono per essere corredati da una sezione conclusiva nella quale il ritmo viene reso ancora più animato dal battito delle mani (*č'ax*) abitualmente eseguito in coincidenza del *ceruli* (danza “a solo” sulle punte: *ceri*, in georgiano, ha significato di alluce o pollice). Fra le diverse tipologie di *perxuli*, quelli a carattere devozionale presentano soltanto un leggero incremento ritmico nel corso dell'esecuzione, per poi terminare in “rallentando”.

Indipendentemente dal tema affrontato, i *perxuli* mostrano degli elementi ricorrenti. L'organizzazione interna della tipologia prevalente si conforma difatti allo schema seguente: *a)* sezione introduttiva più o meno estesa, quasi sempre costituita da un motivo melodico autonomo eseguito simultaneamente o in forma responsoriale, che spesso non contempla azioni coreutiche e la cui scansione ritmica può essere in tempo “andante” e leggermente dilatato oppure più rapida e marcata; *b)* il “ballo cantato” può essere costituito da una singola frase melodica replicata su tutto il testo poetico o articolato in più frasi (sino a un massimo di tre) corrispondenti a gruppi di strofe, di frequente connesse da interventi solistici del *möžeyv*. I *perxuli* che prevedono l'esecuzione del *ceruli* sono invece caratterizzati da una sezione conclusiva supplementare, dal contenuto musicale indipendente, formata dalla successione di due brevi frasi melodiche reiterate e scandite dal *č'ax*.

Si ipotizza che il *perxuli* fosse originariamente connesso ad azioni propiziatorie della caccia. La divisione del lavoro e le differenze fra i sessi hanno condotto alla creazione di *perxuli* di “genere”: per soli uomini o per sole donne. La partecipazione femminile a danze a carattere venatorio e agonistico non era originariamente permessa (cfr. Tataradze 2010). Seppure oggi donne e uomini danzano insieme, e non sia vigente alcuna limitazione a riguardo, i *perxuli* da me osservati sono stati in prevalenza interpretati da uomini. Alcuni canti in forma di *perxuli* possono essere eseguiti con l'accompagnamento degli strumenti musicali tradizionali: in questi casi non si riscontra oggi alcuna azione coreutica.

In occasione del rilevamento di settembre ho potuto registrare sei *perxuli* e undici canzoni sul *supra*, quattro delle quali eseguite a voce sola con accompagnamento del *č'uniri* (fidula). A marzo avevo invece documentato una sequenza di quattro *perxuli*,

interpretati dal Riho Ensemble, durante una manifestazione culturale svoltasi all'interno del Museo di Storia ed Etnografia di Mestia. Nella circostanza ho ripreso l'esibizione di un giovane danzatore, Giorgi Merlani, esperto nel *ceruli*.

A titolo esemplificativo propongo l'analisi di due *perxuli* a diversa tematica. Il primo, *Didebata* (lett. "Gloria"), a tema religioso, è composto di una sezione introduttiva e una frase musicale proposta a ogni strofa (ciascuna esposta due volte). Il *perxuli* procede in forma di cerchio, con movimento circolare e in senso antiorario, coi cantori che si tengono per mano. Il testo poetico esprime principalmente elogi e invocazioni a Dio, e descrive il sacrificio animale compiuto per garantire un futuro prospero e felice. Si osserva la presenza di sequenze verbali *nonsense* ripetute con variazioni fonetiche, e di termini interpolati da sillabe *nonsense* (poste fra parentesi tonde), dando origine a espressioni verbali che mantengono chiara la tensione celebrativa. Di seguito riporto i termini di senso compiuto presenti nel testo poetico: *isgvam* (lett. "a te", "tuo"), *didab* (lett. "gloria"), *šila* (lett. "presso noi"), *šed* (lett. "grazia", "dono"), *leğex* (lett. "degnò di lode"), *lišde* (lett. "proteggere", "prendere cura"), *gušgvei* (lett. "nostra", "di noi"), *v'okvraš* (lett. "d'oro"), *samkali* (lett. "oggetti sacri"), *xardnar* (lett. "tori"), *ğird-axa* (lett. "avete"), *sgei* (lett. "voi"), *laxgenax* (lett. "portare"), *muč'var* (lett. "cornà"), *xaganx* (lett. "avere sulla testa"), *pišir* (lett. "molti"), *am drevi* (lett. "questo tempo"), *xočam* (lett. "buono"), *guži* (lett. "di cuore"). Gli interventi solistici del *möžeyv* sono stati indicati con una *m* posizionata accanto al verso di riferimento. La trascrizione su pentagramma prende in considerazione soltanto la sezione introduttiva e le prime due strofe (cfr. es. mus. 2 e [esempio video 2](#)):¹⁷

<i>m</i>	<i>Vuo raile</i>	
	<i>vuodi vuoi isgvam(a) ah</i>	a te
<i>m</i>	<i>oh</i>	
	<i>didab(i) šila vuoi riligvai voda</i>	gloria presso noi
	<i>raili i vuoisa vo ah ah</i>	
<i>m</i>	<i>Vuo du di de</i>	
	<i>bataia riligvaia šed(a) vuo</i>	grazia, dono
<i>m</i>	<i>oh</i>	
	<i>vuoi divuo eh eh</i>	
<i>m</i>	<i>ohi</i>	
	<i>Vuo (di)leğex</i>	degnò di lode
	<i>raleda liš(e)d(s)e guš(e)gvei vuo</i>	proteggi noi
<i>m</i>	<i>oh</i>	
	<i>vuoi divuo eh eh</i>	
<i>m</i>	<i>ohi</i>	

¹⁷ Registrato presso la comunità di Laxuši, eseguito da: Ana Čamgeliani (*meč'em*), Gigo Čamgeliani (*meč'em*), Givi Parğiani (*bän*), Givi Pirxeliani (*möžeyv | bän*), Muradi Pirxeliani (*möžeyv | bän*).

	<i>Vuo di v'(u)okvraš</i>	d'oro
	<i>samka(ia) riligvaia šed(a) vuo</i>	oggetti sacri in dono
	<i>oh</i>	
	<i>vuoi divuo eh eh</i>	
<i>m</i>	<i>ohi</i>	
	<i>Vuo di xa(i)rdnar</i>	i tori
	<i>ğir(l)daxa sgei(ši) laxgenax vuo</i>	avete portato (in sacrificio)
	<i>oh</i>	
	<i>vuoi divuo eh eh</i>	
<i>m</i>	<i>ohi</i>	
	<i>Vuo di mučv(u)ar</i>	corni
	<i>xaganx(ši) v'okuraš(i) vuo</i>	d'oro avevano sulla testa
<i>m</i>	<i>oh</i>	
	<i>vuoi divo eh eh</i>	
<i>m</i>	<i>ohi</i>	
	<i>Vuo di pišir</i>	molti
	<i>am drevi xočam guži vuo</i>	di questi tempi con buon cuore (sentimento)
	<i>oh</i>	
	<i>vuoi divuo eh eh</i>	
<i>m</i>	<i>ohi</i>	

Assumendo come riferimento le sillabe *nonsense* pronunciate dal *möžeyv* ultimata l'introduzione (*Vuo du di de*), possiamo scandire ritmicamente la frase musicale di ogni strofa in otto pulsazioni. Adottando questo parametro come guida per comprendere i rapporti ritmici fra la musica e la danza, e considerando il battito delle mani compiuto dai danzatori come gesto che segna l'ultimo passo di ogni sequenza danzata (ciascuna divisibile in cinque movimenti), si può desumere una successione numerica che pone in evidenza a quale pulsazione della frase musicale corrisponde il passo iniziale di ogni sequenza di danza. Eccetto la prima "sequenza" che inizia col secondo passo sul terzo movimento della frase musicale, le successive rispettano il seguente ordine (la *x* indica il battito delle mani, la *p* il primo passo della "sequenza", la *p'* il secondo passo [Fig. 2]). Lo schema mostra come, in concomitanza della seconda esposizione della terza strofa e della prima esposizione della sesta strofa, vi sia una riproposizione della sequenza di danza iniziale e delle "sequenze" successive.

Un esempio di *perxuli* a tema guerresco è *Murza i Beksil* (Murza e Beksil), nel quale si narra di due fratelli svani, Murza e Beksil, che al comando dei propri guerrieri, impegnati nel combattere la vicina popolazione dei balcari, si spinsero oltre il confine nord dello Svaneti. Il canto si compone di una sezione introduttiva e di un motivo melodico replicato a ogni strofa (ciascuna ripetuta due volte). Il *perxuli* procede in forma di semicerchio, con movimento

FIGURA 2. Rapporti ritmici tra musica e danza in *Didebata*.

circolare e in senso antiorario, coi cantori uniti fra loro per mano. Può essere corredato di una sezione conclusiva supplementare che prevede l'esecuzione del *ceruli*: attorno al danzatore solista, il resto degli interpreti sono disposti a semicerchio intenti ad accompagnare la danza con il battere delle mani (*c'ax*). Nel testo poetico si osserva la presenza di sequenze verbali *nonsense* ripetute con variazioni fonetiche e di termini interpolati da sillabe *nonsense*. Di seguito riporto i termini di senso compiuto contenuti all'interno del testo poetico: *rih* (lett. "alba"), *txere* (lett. "lupi"), *xalsiguri* (lett. "sedere sopra"), *ximarald* (lett. "vi preparate"), *xitišured* (lett. "scegliete"), *apxneg* (lett. "compagni"), *mära* (lett. "uomini"), *mag* (lett. "ognuno"), *liš* (lett. "scelto", "migliore"), *soltanžar* (lett. "di Soltan o Sultan", nome proprio di sesso maschile, impiegato con funzione di patronimico). Gli interventi del *möžeyv* sono stati indicati con una *m* posizionata accanto al verso di riferimento. La trascrizione musicale si limita a prendere in esame la sezione introduttiva, il motivo melodico e la sequenza conclusiva. Di questa ultima è stato posto in evidenza l'incremento progressivo della componente ritmica mediante l'indicazione metronomica situata al di sopra della linea di percussione del *c'ax* (cfr. es. mus. 3 e [esempio video 3](#)):¹⁸

m Mur(i)za(ri) ovo di voi
 rih(oi) Bek(an)sili oh
 txe(i)r(ilsi) vuo
 xalsiguri ah oh uo!

Murza
 all'alba Beksil
 sui lupi
 siedono

¹⁸ Rilevato presso il villaggio di Mestia, eseguito dal Riho Ensemble. Danzatore di *ceruli*: Giorgi Merlani.

<i>m</i>	<i>Odivo</i>		
	Murza(<i>živuoi</i>) Beksili <i>vuoda rasmai vuo</i>		Murza e Beksil
<i>m</i>	<i>ohi</i>		
	<i>Vuo divodi</i>		
	xima(<i>i</i>) <i>vuo ral(e)d(i) vuoda</i> Čegami(<i>teo</i>)		vi preparate per (ad andare a) Čegam (Čegem, territorio balcaro)
<i>m</i>	<i>ohi</i>		
	<i>Odivodi</i>		
	xit(<i>u</i>)i(<i>vuo</i>) šured(<i>ivoda</i>) apxneg mära		scegliete i vostri compagni
<i>m</i>	<i>ohi</i>		
	<i>Vuo divodi</i>		
	mag(<i>živuuo</i>) ltiš(<i>voda</i>) Bek soltanžar		ognuno scelto, il migliore Bek di Soltan
<i>m</i>	<i>ohi</i>		
	<i>Voirai voira raša rera</i>		
	<i>Voirai voira raša rera</i>		
	<i>Voirai voira raša rera</i> (rip.)		
	<i>Voisa raša ramaida</i>		
	<i>Voisa raša ramaida</i>		
	<i>Voisa raša ramaida</i>		
	<i>Voisa raša ramaida</i> (rip.)		
	<i>oh</i>		

Anche in questo caso è possibile suddividere la frase musicale di ciascuna strofa (a partire dal *nonsense* enunciato dal *möžeyv*: *Odivoi*) in otto pulsazioni. Ogni sequenza danzata è divisibile in sette movimenti secondo lo schema seguente:

FIGURA 3. Rapporti ritmici tra musica e danza in *Murza i Beksil*.

3. Riti funebri

Più complesse si sono mostrate le operazioni di rilevamento degli inni e dei “lamenti” funebri che, per la loro specifica natura, non possono essere replicati al di fuori del contesto rituale. Nel corso dell’indagine ho avuto modo di assistere a sei riti funebri. È accaduto più volte che i defunti fossero anziani e parenti della famiglia della quale ero ospite – i Žoržoliani di Mestia – e in queste circostanze non ho dovuto osservare particolari limitazioni se non quelle dettate dal buon senso. Del tutto differente si è rivelato un caso documentato in agosto: trattandosi di conoscenti senza alcun legame di parentela coi Žoržoliani, e poiché a essere “pianto” non era un anziano bensì un uomo di mezza età morto suicida, mi è stato concesso di filmare solo quanto avveniva nel giardino, senza potermi avvicinare alla casa.

Il rito funebre si svolge abitualmente quattro giorni dopo la morte e di rado viene celebrato fra le mura di una chiesa. Al funerale accorrono numerosi abitanti del villaggio e parenti provenienti da altri insediamenti, i quali si radunano nel giardino esterno che circonda l’abitazione: alcune donne sono impegnate nel cucinare quel che verrà consumato durante il banchetto funebre (*kelexi*), mentre gli uomini si intrattengono dialogando fra loro.¹⁹ Un gruppo di cantori, formato da soli uomini (georg. *mezare*, lett. “cantori di *zär*”), prende posto dietro una piccola tavola appositamente allestita per cantare, o meglio “dire”, lo *zär*: inno funebre composto esclusivamente da esclamazioni di dolore e disperazione (*ohi, voi, vai, vuoi, vuai*). Nella lingua svana odierna il termine *zär* ha perduto il suo significato specifico e oggi viene impiegato esclusivamente per indicare l’inno funebre maschile. In georgiano, invece, il vocabolo *zari* significa letteralmente “campana”. Lo *zär* viene ripetuto a intervalli regolari sino a che la tumulazione non abbia avuto luogo e, similmente al suono di una campana, è vissuto quale “segnale” che esprime una condizione di marginalità estrema e afflizione, informando la collettività dell’accaduto e ricordando ai vivi l’ineluttabilità della morte.²⁰ Se in passato ciascun insediamento svano possedeva un proprio *zär*, oggi si attestano soltanto sette varianti: Ušguli, Ipari-C’virmi, Mulaxi, Mestia, Lenğeri, Latali, e villaggi situati a sud del monte *Bäl* (Eceri, Cxumari, Bečo). L’elemento che maggiormente evidenzia una distinzione fra le tipologie di *zär* da me rilevate (quattro: Mestia, Lenğeri, Latali, Bečo), risiede nella sequenza musicale introduttiva pronunciata dal *möžeyv*, differente per ogni villaggio.²¹ Qualora il defunto sia nato in un villaggio diverso dall’insediamento nel quale ha vissuto e trascorso gli ultimi giorni di vita, o nei casi in cui fosse legato da rapporti parentali con persone residenti in un altro centro abitato, può accadere che i *mezare* di quel villaggio

¹⁹ Fra le pietanze preparate in occasione dei banchetti funebri, spiccano gli *mčadi* (crocchette di mais fritte).

²⁰ Per un inquadramento antropologico dei rituali funebri si rimanda in particolare ai seguenti studi: Granet e Maus 1975, Thomas 1976, Huntington e Metcalf 1985, Di Nola 1995, Van Gennep 2014: 127-144.

²¹ Conclusione supportata dalle testimonianze dei cantori intervistati nel corso della mia indagine.

si rechino a porgere l'omaggio funebre eseguendo il proprio *zär*. A conferma di quanto appena espresso, nel mese di agosto ho documentato un rito a Mestia dove uno dei genitori del defunto era originario di Bečo. In questa circostanza ho rilevato la presenza dei *mezare* di Bečo che hanno partecipato eseguendo il loro *zär*.

All'interno della casa, le donne esternano il dolore per la perdita eseguendo specifiche formule di pianto "rituale" (sv. *lilč'äl*), il cui motivo melodico varia per ciascuna "lamentatrice". Diversamente dallo *zär*, i lamenti sono costituiti da frasi di senso compiuto, intonate su semplici schemi melodici ripetuti ciclicamente. La salma, circondata da fiori, è posizionata con il volto orientato a est. L'ambiente appare spoglio dai comuni elementi di arredo: sono osservabili drappi rossi alle pareti, un piccolo piano d'appoggio sul quale sono collocate una foto del defunto e delle candele color oro, secondo le consuetudini celebrative cristiano-ortodosse. Sole donne, sedute su ampie panche, occupano i quattro lati del locale quasi a tracciarne il perimetro. Terminata l'esecuzione dei lamenti femminili, alcuni uomini adulti con in mano delle piccole candele e un bicchiere di vino (di quest'ultimo, prima di essere bevuto, parte del contenuto viene versato al suolo in segno di condivisione con il defunto) congedano la salma la quale, condotta all'esterno dell'abitazione, saluta per l'ultima volta la propria dimora e le persone accorse (gesto rappresentato da una rotazione in senso antiorario che gli uomini incaricati al trasporto della bara fanno compiere al defunto, seguito da tre sollevamenti del feretro a simboleggiare la Trinità). Il funerale prosegue quindi con il corteo verso il cimitero, situato nel giardino della chiesa locale. Lungo l'intero tragitto lo *zär* viene ripetuto in alternanza all'esecuzione dell'inno sacro, in lingua georgiana, *C'mindao Ȳmerto* (lett. "Santo Dio", variante svana del Trisagion). Giunti nel giardino alcuni uomini preparano la sepoltura, mentre i *mezare* replicano ancora l'inno funebre prima che alla salma siano rivolti i saluti conclusivi. Si fa quindi ritorno all'abitazione, dove negli spazi esterni si svolge il banchetto funebre: vengono preparate lunghe tavole di legno imbandite di cibi e bevande. Gli abitanti del villaggio e i parenti venuti da lontano condividono il pasto, godono del ristoro: brindisi e vino vengono spesi in onore del defunto.

A scopo esemplificativo ritengo particolarmente utile considerare gli aspetti musicali e cerimoniali che ho rilevato presso la comunità di Latali, il medesimo villaggio in cui Sylvie Bolle-Zemp e Hugo Zemp realizzarono nel 1991 una documentazione sonora e filmata. Il mio rilevamento mostra la pressoché stabilità della tradizione locale dello *zär* sul piano esecutivo, mentre affiorano mutamenti rilevanti riguardo allo scenario rituale e alle modalità di risposta alle formule di lamento femminile. Il filmato di Hugo Zemp documenta la celebrazione del funerale di un uomo di mezza età: ragione per cui la collettività manifesta lo sconforto con un maggiore trasporto emotivo, mediante gestualità interne al rito che rinviano a una manifestazione "parossistica" del dolore. Durante la mia indagine ho potuto osservare un solo rito funebre in cui il defunto non fosse un individuo anziano: in quella circostanza l'esternazione della sofferenza causata dalla perdita è apparsa in una certa misura mitigata. Oggi le donne, per quanto ho po-

tuto constatare, non usano più indossare la tradizionale veste nera (munita di una spilla “a bottone” sulla quale veniva applicata una foto del volto del defunto), così come gli uomini non eseguono alcun lamento maschile a eccezione dello *zär*. La componente drammatica, che nel filmato di Zemp è enfatizzata da urla di disperazione (georg. *k'ivili*, lett. “strillare”) emesse in coro dalle donne in risposta a colei che effettua la lamentazione femminile (georg. *mo'irali*, lett. “donna che sa piangere”), oggi sembrerebbe mostrarsi in parte più contenuta: comunemente le donne replicano alla *mo'irali* con un semplice pianto collettivo (georg. *čakvitineba*, lett. “piangersi addosso”, “pianto sussurrato, a bassa voce, somnesso”).²²

Nelle formule di lamento osservate durante la mia ricerca è possibile individuare una struttura interna che prevede una ripartizione in tre sezioni: iniziale e conclusiva, costruite su frasi musicali e verbali rispettate piuttosto rigidamente, nelle quali viene spesso indicato il rapporto di parentela con il defunto; intermedia, caratterizzata da una maggiore flessibilità sia melodica che testuale, dove si delinea un estemporaneo dialogo con il defunto.²³ L'esecuzione nel complesso risulta caratterizzata da un andamento ritmico-melodico fluido. La conclusione di ogni modulo è sempre resa attraverso la successione di tre suoni discendenti.

La trascrizione musicale qui presentata si riferisce alla parte iniziale dello *zär* (cfr. es. mus. 4). Di seguito propongo uno schema che illustra la configurazione dei lamenti rilevati. Ho organizzato il contenuto verbale secondo la ripartizione esposta sopra (iniziale, intermedia, conclusiva), ponendo in evidenza i moduli melodici eseguiti al termine di ogni lamento. Le prime due formule di lamento sono state realizzate dalla nipote della defunta, le successive dalla figlia della defunta (cfr. [esempio video 4](#)):

Sezione iniziale	Sezione intermedia	Sezione conclusiva
Ringraziamo tutti quelli che sono venuti qui oggi	hai lasciato a tutti un buon piede (una buona traccia)	voi deida (s.f. georg., lett. “zia”) voi dei - da
Deida, mi fai molta pena ma io non so lamentarmi molto bene	ti lamentavi molto meglio di me, non arrabbiarti se non riesco a lamentarti bene	voi deida voi dei - da

²² Per un approfondimento sugli aspetti musicali interni ai riti funebri georgiani si rimanda a Baiashvili 2014 e Kalandadze-Makharadze 2005.

²³ Modalità analoghe ricorrono ampiamente nel pianto funebre dell'area euromediterranea, per cui si veda specialmente De Martino 1958. Per un contributo recente relativo alla Sicilia si veda Bonanzinga 2017.

Sezione iniziale	Sezione intermedia	Sezione conclusiva
Voi nana, ohi nana (Nana: nome proprio femminile; termine utilizzato, nel georgiano colloquiale fra donne appartenenti alla stessa famiglia, per indicare un rapporto di stretta parentela) ²⁴	cosa posso dirti, ho perso l'ultima speranza quando ho visto arrivare Roena e non vedere, insieme a Sozar (marito di Roena) e Roena, la mia	Gulo (sorella della "lamentatrice", deceduta un anno prima) Gu Gu - lo
Voi nana, voi nana	questa gente oggi non è venuta soltanto per te, voi nana. È venuta soprattutto per Gulo, che oggi non è qui	voi nana voi na - na

Durante i mesi di ricerca ho potuto constatare come (diversamente dallo *zär*) lo *C'mindao Ymerto* viene eseguito, salvo minime differenze riscontrabili sul piano melodico, in modo analogo in ogni villaggio dell'Alto Svaneti. Qui prendo in esame un rito funebre rilevato presso la comunità di Mestia durante il quale ho filmato l'esecuzione dell'inno sacro, lo *zär* del villaggio e le procedure di tumulazione. Il testo poetico dello *C'mindao Ymerto*, come previsto dal Trisagion, esprime elogi e richieste di benevolenza a Dio. Si osserva la presenza di sequenze verbali *nonsense* e di termini interpolati da sillabe *nonsense*. La struttura del canto si compone di: un intervento introduttivo realizzato dal *mözeyv* (*m*); una frase musicale (A) replicata tre volte, su differente testo poetico; la riesposizione dell'intervento iniziale (*mI*), limitatamente variata ed eseguita simultaneamente dalle voci, posta a inframmezzare le prime due esposizioni di A; una sezione conclusiva (B), dotata di un proprio motivo melodico, presentata al termine della terza ripetizione di A. L'organizzazione formale del canto può essere così schematizzata: *m* (apertura) / A / *mI* / A¹ / *mI* / A² / B. L'andamento ritmico, seppure si tratti di un inno, risulta maggiormente sostenuto. La trascrizione su pentagramma riporta la frase musicale A, gli interventi *m* e *mI*, e la sezione conclusiva B (cfr. es. mus. 5 e [esempio video 5](#)):

C'minda(i)o	Santo
Y(e)m(i)erto iah ah ah ah	Dio
C'minda(i)o	Santo
dzliero iah ah ah ah	potente
C'minda(i)o	Santo
uk'vdav(u)o iah ah ah ah	immortale
Šegvi c'q'(ahi) (r)alen čven	Abbi pietà di noi

4. Strumenti musicali

Nel corso dell'indagine ho anche documentato la costruzione e l'uso dei due unici strumenti tradizionali svani tuttora impiegati: il *čangi* (arpa angolare, Fig. 14), fabbricato interamente in legno, oggi diffuso maggiormente nella versione a otto corde (sono anche presenti esemplari a sei e nove corde); il *č'uniri* (fidula, Fig. 15), realizzato in legno e pelle di capra,²⁴ munito di tre corde poste in vibrazione mediante l'impiego di un archetto. Entrambi gli strumenti, compreso l'archetto del *č'uniri*, sono dotati di corde e filamenti in nylon (componenti che sino alla prima metà del Novecento venivano ottenute intrecciando crini di cavallo o fibre vegetali).²⁵ Gli strumenti possono essere ornati da intagli o/e decorazioni in metallo che spesso raffigurano corpi celesti, oggetti del quotidiano e, a volte, figure umane e animali. Fra i simboli più ricorrenti spicca il *borğyali*: una immagine che gli antichi georgiani associavano alla divinità cosmica del Sole. Il *čangi*, posto su entrambe le gambe in posizione seduta, tenuto ben saldo all'impugnatura dalla mano sinistra, viene suonato con la mano destra realizzando bicordi "strappati" (con pollice e anulare), i cui gradi spesso sono in rapporto di quinta, inframmezzati dall'esecuzione alternata di corde singole (con l'indice) che, dalla nota grave del bicordo, distano una quarta e una terza. È inoltre ammesso l'uso del pollice sinistro per porre in vibrazione le corde acute qualora la mano destra dovesse trovarsi occupata nel registro grave. La tecnica esecutiva adottata per suonare il *č'uniri* risente delle caratteristiche di fabbricazione dello strumento. Comunemente le corde sono posizionate distanti dal manico, e per questa ragione il suono viene prodotto mediante l'impiego di armonici. Vengono tuttavia costruiti anche *č'uniri* con le corde più vicine al manico che, per emettere un suono, richiedono di essere "tastate". Il *č'uniri* è suonato in posizione seduta, tenendo saldamente fra le gambe la cassa di risonanza (uomini) o adagiandola sulle ginocchia (donne). La mano destra impugna l'archetto, mentre la sinistra si dispone sulle corde: indice, medio e anulare sono liberi di spaziare su tutte le corde, mentre il pollice agisce esclusivamente sulla corda grave.

Sulla base dei rilevamenti effettuati e delle testimonianze raccolte, sembrerebbe che in Alto Svaneti non si sia mai sviluppato un repertorio prettamente strumentale, e che l'impiego di *čangi* e *č'uniri* sia sempre stato concepito esclusivamente in accompagnamento al canto. La loro funzione principale è sopperire alla mancanza del *bän* e di una delle voci superiori: qualora un cantore si trovi a interpretare un brano in assenza di altri, abitualmente esegue la linea vocale del *meč'em* o del *möžeyv* suonando sullo strumento le parti restanti. Tuttavia, *čangi* e *č'uniri*, possono essere utilizzati sia soli che congiuntamente allo scopo di rafforzare l'esecuzione vocale di un ristretto *ensemble*, favorendo così un maggiore rispetto della tonalità iniziale durante la *performance*. Se suonati insieme è

²⁴ Impiegata per la fabbricazione della membrana posta come tavola armonica. In passato, e rintracciabile in rari esemplari ancora oggi, si utilizzava lo stomaco di bovino.

²⁵ Ancora oggi è possibile osservare esemplari muniti di corde e filamenti in crine di cavallo.

prassi che il *č'uniri* venga accordato sul *čangi*. Grazie alla disponibilità di Givi Pirxeliani (n. 1938), esperto cantore, suonatore e costruttore di strumenti musicali, ho registrato cinque brani eseguiti a voce sola sul *čangi*, e documentato le fasi di realizzazione di entrambi gli strumenti musicali.

Le operazioni di accordatura sono effettuate orientandosi col solo riferimento della voce, senza uso di apparecchi esterni (es. diapason o accordatori elettronici). Sulla base delle indicazioni fornitemi da Givi Pirxeliani, l'accordatura del *čangi* può essere così rappresentata:

FIGURA 4. Accordatura *čangi*: ne risulta uno sviluppo scalare accostabile approssimativamente alla tonalità di Sib maggiore o Sol minore. Se consideriamo la tonalità di Sib maggiore, otteniamo una progressione a partire dal terzo grado della scala con il settimo grado leggermente diminuito di un quarto di tono.

FIGURA 5. Accordatura *č'uniri*: la prima corda del *č'uniri* dista approssimativamente una terza minore dalla mediana, la quale risulta in rapporto prossimo a una seconda maggiore con la successiva. Se accordato sul *čangi*, le corde di riferimento sono rispettivamente la seconda, la quarta e la quinta.

Propongo per esemplificazione due canti eseguiti con accompagnamento strumentale. Il primo, interpretato dalle sorelle Čamgeliani,²⁶ ha per titolo *Mirangula* (nome proprio maschile), e consiste in una formula di lamento accompagnata dal *č'uniri*. Lo strumento musicale, caratterizzato da un timbro caldo e malinconico, presso la società svana è ritenuto capace di connettere il regno dei vivi con quello dei morti. Fino alla prima metà del Novecento, durante il rito funebre o in occasione della festività dedicata ai defunti, era consuetudine eseguire lamenti con accompagnamento di *č'uniri*: qualora la persona scomparsa fosse venuta a mancare lontano da casa, si credeva infatti che lo strumento potesse richiamare l'anima del defunto (cfr. Khardziani 2016). Secondo quanto narra la leggenda di *Mirangula*: saputo della morte del padre, ucciso dai caucasici del nord (forse dai balcari), il protagonista si mette in viaggio per vendicarlo. Compie la sua missione con successo, ma torna gravemente ferito.

²⁶ Ana Čamgeliani (*mözeyv* e suonatrice di *č'uniri*), Eka Čamgeliani (*bän*), Madona Čamgeliani (*meč'em*).

Per celebrare la vittoria, la comunità del villaggio decide di omaggiarlo organizzando un *supra* in onore di Mirangula, che però muore durante i festeggiamenti a causa delle ferite riportate (cfr. Jordania e Kane 1999). Il testo poetico narra la vicenda in seconda e terza persona (procedimento ricorrente nel genere del canto narrativo). Il filmato che ho realizzato permette di osservare come un ristretto *ensemble* di voci svane si rapporti alla presenza di uno strumento musicale. Il testo poetico, composto interamente da novenari, è costituito da termini di senso compiuto a eccezione della sillaba “oh” con valore eufonico, e presenta una organizzazione interna dei versi che tende a uniformarsi al *mayali šairi*. Il canto si struttura su un unico motivo melodico reiterato sino al termine della composizione. Ogni distico prevede la duplicazione della frase musicale. La sezione introduttiva, corrispondente all’estensione di una strofa, viene eseguita dal solo *č’uniri*. Gli interludi strumentali, corrispondenti a una frase musicale, separano le strofe le une dalle altre (cfr. [esempio video 6](#)):

Dedeš dedeš Mirangula <i>oh</i> Dedes isgvam si gar xordas <i>oh</i>	Mirangula di mamma Tua madre aveva solo te come figlio
Živ xoigena murq’vamteži <i>oh</i> Sadil-vaxšams murq’vamd žixda <i>oh</i>	Stavi (Mirangula) nella torre Lì sopra (la madre) ti portava pranzo e cena
Voi lešxiak žmšiš ladäg <i>oh</i> Živ xoixidax sadil-vaxšam <i>oh</i>	Che quel mercoledì sia maledetto Lì sopra ti hanno portato pranzo e cena
Mirangula desai iesxvidx <i>oh</i> Dedeš dedeš Mirangula <i>oh</i>	Ma Mirangula non era più lì Mirangula di mamma

L’altro esempio di canto, eseguito con accompagnamento strumentale, è intitolato *Lažyvaš* (lett. “quello che precede”, “guida”, “capo”), ed è dedicato al Grande Dio (*Xoša Verbät*). L’interprete è Givi Picxeliani, che si accompagna con un *čangi* da lui fabbricato sul quale esegue la linea vocale del *meč’em*. Il testo poetico è quasi uguale a quello di *Didebata* e appartiene al nucleo dei più antichi componimenti svani. *Lažyvaš* può essere interpretato in forma di *perxuli* o eseguito con accompagnamento strumentale. Si osserva la presenza di sequenze verbali *nonsense* e di termini interpolati da sillabe *nonsense*. Il canto si struttura su un unico motivo melodico reiterato sino al termine della composizione. Ogni strofa prevede l’esposizione della singola frase musicale. La sezione introduttiva, corrispondente all’estensione di una strofa, viene eseguita dal solo *čangi*. Gli interludi strumentali, corrispondenti a una frase musicale, separano le strofe le une dalle altre. La trascrizione musicale prende in esame la sezione introduttiva e la prima strofa (cfr. es. mus. 6 e [esempio video 7](#)):

<i>Vuoi dili vuo di isgvam(i) vuo didab(liavuoda) riligvai vuo vuoi dili voda šaid(ili) vuo oh oh</i>	A te gloria grazia, dono
<i>Vuoi dili vuo di leḡex(ai) vuo raled liavuoda liš(e)dse gušgvei vuoi dili vuoda šaid(ili) vuo oh oh</i>	Degno di lode proteggi noi
<i>Vuoi dili vuo di v'okvraš(i) vuo samkali(avuoda) riligvai vuo vuoi dili vuoda šaid(ili) vuo oh oh</i>	D'oro oggetti sacri
<i>Vuoi dili vuo di xa(i)nari vuo ḡirdax(liavuoda) sgei la(l)gena voi dili vuoda šaid(ili) vuo oh oh</i>	I tori avete portato (in sacrificio)
<i>Vuoi dili vuo di muč'vari vuo xaga(yliavuoda) šim v'okvraš(i) vuoi dili vuoda šaid(ili) vuo oh oh</i>	Corna d'oro avevano sulla testa
<i>Vuoi dili vuo di isgvam(i) vuo didab(liavuoda) riligvai vuo vuoi dili vuoda šaid(ili) vuo oh oh</i>	A te gloria

5. Il senso svano della musica

Un episodio accaduto durante un'intervista a due cantori di Laxušdi, Givi Pirxeliani e Muradi Pirxeliani, mi ha permesso di cogliere con chiarezza il ruolo centrale che la musica svolge quale fattore aggregante e culturalmente identificante per gli svani. Mentre si dialogava su possibili canti che da bambini erano soliti eseguire, uno di loro accennò la ninnananna che gli cantava la madre e prontamente l'altro riprese la melodia a intervallo di terza maggiore. Chiedendo spiegazioni sulle ragioni che lo avevano spinto a intervenire con quella particolare modalità, ottenni la seguente risposta: «Non avrei mai potuto lasciarlo solo nel canto». In un'altra circostanza domandai a un anziano suonatore di *č'uniri* quale fosse il valore della musica per uno svano. Simpaticamente indispettito replicò: «Che richiesta stupida è questa. Per uno svano la musica è tutto, tutto!».²⁷

²⁷ Per la gentilezza e la disponibilità mostratami, è doveroso ringraziare: la Prof.ssa Rusudan Tsurtsumia, direttrice dell'International Research Center for Traditional Polyphony del Conservatorio Statale di Tbilisi V. Saragišvili; le Dott.sse Nino Nak'ašidze, Ketevan Matiašvili, Nino Kalandadze-Makharadze, curatrici della biblioteca e dell'archivio sonoro del Centro; la Dott.ssa Maḡa Khardziani (etnomusicologa presso il Conservatorio Statale di Tbilisi e l'Università di Teatro e Cinema Šota Rustaveli), cortese nell'aver condiviso risorse audio e testuali frutto di ricerche condotte in prima persona in Alto Svaneti; gli etnomusicologi Renato Morelli e Joseph Jordania, le cui indicazioni a inizio ricerca si sono rivelate preziose; la Dott.ssa Ketevan Baiashvili, direttrice del Museo Statale dei Canti e degli Strumenti Musicali Popolari Georgiani di Tbilisi; la Dott.ssa Sopo K'otrik'adze, etnomusicologa e responsabile guida del Museo; la Dott.ssa Nino Č'erediani, studiosa della storia religiosa dell'Alto Svaneti e direttrice del Museo di Storia ed Etnografia di Mestia,

FIGURA 6. Georgia e Alto Svaneti.

FIGURA 7. Alto Svaneti, località in cui si è svolta la ricerca.

la cui consulenza è stata spesso richiesta durante i mesi d'indagine; la Dott. ssa Darik'o Žoržoliani, storica dell'arte svana; la Dott.ssa Dali Paliani, esperta in storia dell'Alto Svaneti; i cantori e i suonatori conosciuti nel corso del mio viaggio (Ana Čamgeliani, Eka Čamgeliani, Gigo Čamgeliani, Madona Čamgeliani, Givi Parĝiani, Islam Pilpani, Vaxt'ang Pilpani, Givi Pirxeliani, Muradi Pirxeliani, Romeo Pirxeliani, Zaza Pirxeliani, gli *ensembles* folklorici Riho e Laguŕeda, e i cantori di *zār* dei villaggi di Bečo, Latali, Lengeri, Mestia); tutte le persone che, a vario titolo, hanno preso parte a questa esperienza. Desidero esprimere la mia gratitudine ai colleghi Giuseppe Giordano e Simona D'Agostino per i suggerimenti riguardo ai metodi di trascrizione musicale dei canti e di analisi delle forme coreutiche. Un ringraziamento devo infine al Prof. Sergio Bonanzinga che ha guidato il mio apprendistato all'indagine etnomusicologica.

FIGURA 8. Mestia (agosto 2016; foto: E. Tumminello).

FIGURA 9. Torre svana, *murq'vam* (Mestia, agosto 2016; foto: E. Tumminello).

FIGURA 10. *Supra* (Mestia, settembre 2016; foto: E. Tumminello).

FIGURA 11. *Supra*. Uomo con copricapo tradizionale maschile svano, intento a declamare un brindisi (Mestia, settembre 2016; foto: E. Tumminello).

FIGURA 12. Eka Čamgeliani – *bän* e Madona Čamgeliani – *meč'em* (in alto, da sinistra a destra), Ana Čamgeliani – *möžeyv e č'uniri* (in basso), *frame video* (Laxušdi, settembre 2016; foto: E. Tumminello).

FIGURA 13. Muradi Pirxeliani – *möžeyvlbän*, Gigo Čamgeliani – *meč'em*, Ana Čamgeliani – *meč'em*, Givi Pirxeliani – *möžeyvlbän*, Givi Parġiani – *bän* (da sinistra a destra), *frame video* (Laxušdi, settembre 2016; foto: E. Tumminello).

FIGURA 14. Čangi, ornato da intagli che raffigurano il *boržyali* (costruttore Givi Pirxeliani; foto: E. Tumminello).

FIGURA 15. Č'uniri (costruttore Givi Pirxeliani; foto: E. Tumminello).

Esemplio musicale 1. Cxav Krisdeši.

m 0 5 10 15

meč'em

möžeyv

bän

Cxa - v Krisde - ši e ah

lal - ma i vua di - vua -

15 20 25 30

m' B

meč'em

möžeyv

bän

- i vuo - i di vua - ah oh di vuo za - i

30 35 40 45

meč'em

möžeyv

bän

oh - oh vuo - i di oh i e ah

INDAGINE SULLA MUSICA DI TRADIZIONE ORALE IN ALTO SVANETI

45 m^2 50 C 55 1.00

meč'em
mözeyv
bän

oh vuo i e ah Cxa - v Kri - ši - de -

1.00 m^3 1.05 da A 1.10 1.15

meč'em
mözeyv
bän

- ši ah oh o - oh

X
1.45 1.50 1.55 2.00

meč'em
mözeyv
bän

vuo ah ah

Esempio musicale 2. Didebata.

m

meč'em
möžeyv
bän

Vuo ra - i - le vuo - di vuo - i i - s - gva - ma ah

m

meč'em
möžeyv
bän

o - oh di - da - bi ši - la vuo - i ri - li - gva - i vo - da

m

meč'em
möžeyv
bän

ra - i - li i vuo - i - sa vo ah ah vuo du di de

meč'em
möžeyv
bän

ba - ta - ia ri - li - gva - ia šc - da vuo oh vuo - i di - vuo ch ch

INDAGINE SULLA MUSICA DI TRADIZIONE ORALE IN ALTO SVANETI

meč'em

möžeyv

bän

vuo di di de - i ba - ta - ia ri - li - gva - ia še - da vuo

meč'em

möžeyv

bän

oh vuo-i di - vuo eh eh vuo di - le - ğe - x ra - le da li -

*

meč'em

möžeyv

bän

- še - dse gu - š - gvei vuo oh vuo - i di - vuo eh eh

dal *

Esempio musicale 3. Murza i Beksil.

č'ax H

meč'em *m*

mözeyv

bän

Mu - ri - za - ri o - vo di vo - i ri - ho - o - i Be - ka - nsi - li oh

č'ax H

meč'em *m*

mözeyv

bän

txe - i - ri - l - si - i vuo xa - lsi - gu - ri ah oh uo O - di - vo

♩ = 120~

č'ax H

meč'em *

mözeyv

bän

Mu - rza - ği - vuo - i Bek - si - li vuo - da ra - sma - i

INDAGINE SULLA MUSICA DI TRADIZIONE ORALE IN ALTO SVANETI

č'ax **H**

meč'em *dal **

möžeyv *ohi*

bän

vuo - oh - oh O - di - vo - i

č'ax **H**

meč'em ** dal **

möžeyv

bän

vo - i - ra - i vo - i - ra ra - ša re - ra

č'ax **H**

meč'em ** dal **

möžeyv

bän

vo - i - ra - i vo - i - ra ra - ša re - ra

♩ = 145~ → *♩ = 250~*

TUMMINELLO

♩ = 250 ~ ♩ = 250 ~

čax

meč'em

možeyv

bân

voi - sa ra - ša ra - mai - da

dal *

čax

meč'em

možeyv

bân

ra - mai - da oh

TUMMINELLO

45 ' ' ' ' 50 ' ' ' ' 55 ' ' ' ' 1.00

meč'em

möžeyv

bän

ih - ih - ih

i vo vuo - ie - ie vuo -

1.00 ' ' ' ' 1.05 ' ' ' ' 1.10 ' ' ' ' 1.15

meč'em

möžeyv

bän

- oh - oh

TUMMINELLO

55 † † † † 1.00 † † † † 1.05

meč'em

možcy

bán

a - le - n ěven

The image shows a musical score for three parts: 'meč'em', 'možcy', and 'bán'. The score is written on three staves. The top staff is in treble clef, the middle staff is in treble clef, and the bottom staff is in bass clef. Above the staves, there is a tempo marking '55' followed by a repeat sign (two vertical lines with dots) and a time signature '1.00' followed by another repeat sign and a time signature '1.05'. An upward-pointing arrow is positioned above the first staff. The lyrics 'a - le - n ěven' are written below the staves, with 'a' under the first staff, 'le' under the second, 'n' under the third, and 'ěven' under the first staff of the second system.

TUMMINELLO

meč'em

čangi

vuo - i di - li vo - o - da ša - i - di - li vuo oh

meč'em

čangi

oh

Riferimenti

- Agamennone, Maurizio e Francesco Giannattasio
 2002 (a cura di), *Sul verso cantato. La poesia orale in una prospettiva etnomusicologica*, Padova, Il Poligrafo.
- Araqishvili, Dimitri
 1950 *Svanuri xalxuri simyerebi* [in georgiano] (*Canti popolari svani*), Tbilisi, Xelovneba, trad. en. *Svan Folk Song*, in Ariane Chanturia and Carl Linich (a cura di), *Essays on Georgian Ethnomusicology* (2005), International Research Center for Traditional Polyphony of Tbilisi V. Sarağıšvili State Conservatoire: 40-74, e in Rusudan Tsurtsunia and Joseph Jordania (a cura di), *Echoes from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony* (2010), Hauppauge (NY), Nova Science Publishers: 35-56.
- Axobadze, Vladimer
 1957 *Kartuli (svanuri) xalxuri simyerebi* [in georgiano e in russo] (*Canti popolari georgiani svani*), Tbilisi, Teknika da Šroma.
- Baiashvili, Ketevan
 2014 *Music of Georgian Funeral Genre*, in Maka Khardziani (ed.), *Bulletin No. 17 of the International Research Center for Traditional Polyphony of Tbilisi Sarağıšvili State Conservatoire*: 21-22.
- Bardavelidze, Vera
 1941 *Kartvelta udzvelesi sarc'munoebis istoriidan: yvtaeba barbarbabar* [in georgiano] (*Dalla storia delle antiche credenze religiose dei kartvelici: la divinità BarbarBabar*), Tbilisi, Mecniereba.
- Bartók, Béla
 2014 *Scritti sulla musica popolare* [1977], Torino, Bollati Boringhieri.
- Blak, Kristian *et al.*
 1996 (a cura di), *Traditional Music in the Faroe Islands*, Tórshavn, Føroya Skúlabókagrunnur.
- Bolle-Zemp, Sylvie
 1994 *Géorgie: Polyphonies de Svanétie/Georgia: Polyphony of Svaneti*, 1 CD, Collection CNRS/Musée de l'Homme, Le Chant du Monde, LDX 274990.
- Bonanzinga, Sergio
 2017 *Musical Mourning Rituals in Sicily*, Ethnomusicology Translations No. 5 (collana *online*), Bloomington, The Society for Ethnomusicology.
- Cardona, Giorgio Raimondo
 1990 *I linguaggi del sapere*, Bari, Editori Laterza.
- Cirese, Alberto Mario
 1988 *Ragioni metriche*, Palermo, Sellerio editore.
- Charachidzé, Georges
 1968 *Le système religieux de la Géorgie païenne: analyse structurale d'une civilisation*, Paris, Maspéro (ried. in 2 volumi, Paris, La Découverte, 2001).

De Martino, Ernesto

- 2008 *Morte e pianto rituale nel mondo antico. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria* [1958], Torino, Bollati Boringhieri.

Di Nola, Alfonso M.

- 1995 *La morte trionfata. Antropologia del lutto*, Roma, Newton Compton editori.

Giallombardo, Fatima

- 2003 *La tavola l'altare la strada: scenari del cibo in Sicilia*, Palermo, Sellerio.

Granet, Marcel, e Marcel Mauss

- 2001 *Il linguaggio dei sentimenti* [1975], Milano, Adelphi.

Grimaud, Yvette

- 1976 *Géorgie: Chants de travail*, 1 LP 33rpm 30cm, OCORA 558513.
 1979 *Géorgie: Chants religieux*, 1 LP 33rpm 30cm, OCORA 559062.
 1989 *Géorgie: Chants de travail – Chants religieux*, 1 CD, OCORA C559062.

Huntington, Richard e Peter Metcalf

- 1985 *Celebrazioni della morte. Antropologia dei rituali funerari* [1979], Bologna, Il Mulino.

Jordania, Joseph

- 2006 *Who Asked the First Question? The Origins of Human Choral Singing, Intelligence, Language and Speech*, Tbilisi, Logos.

Jordania, Joseph e Frank Kane

- 1999 (a cura di), *Géorgie: Polyphonies vocales de Svanétie – Ensemble Riho/Georgia: Vocal Polyphonies from Svaneti – Riho Ensemble*, 1 CD, Maison des Cultures du Monde in Paris, INEDIT W 260090.

Kalandadze-Makharadze, Nino

- 2005 *The Funeral Zari in Traditional Male Polyphony*, in Rusudan Tsurtsunia and Joseph Jordania (a cura di), *The Second International Symposium on Traditional Polyphony*, International Research Center for Traditional Polyphony of Tbilisi V. Sarağıšvili State Conservatoire: 166-178.
 2015 *Georgian Lullaby Songs*, in Maka Khardziani (a cura di), *Bulletin no 19 of the International Research Center for Traditional Polyphony of Tbilisi Sarağıšvili State Conservatoire*: 24.
 2017 (a cura di), *Svan Folk Songs. Collection of Sheet Music with Two CDs for Self-Study* [in georgiano e inglese], Tbilisi, Georgian Chanting Foundation.

Khardziani, Maka

- 2003 *Formation of Three-Part Singing and Determination of the Type of Polyphony in Svanetian Traditional Music*, in Rusudan Tsurtsunia e Joseph Jordania (a cura di), *The First International Symposium on Traditional Polyphony*, International Research Center for Traditional Polyphony of Tbilisi V. Sarağıšvili State Conservatoire: 330-333.
 2005 *Reflection of the Tradition of Hunting in Svan Musical Folklore*, in Rusudan Tsurtsunia e Joseph Jordania (a cura di), *The Second International Symposium on Traditional Polyphony*, International Research Center for Traditional Polyphony of Tbilisi V. Sarağıšvili State Conservatoire: 205-208.
 2008 *Svan Hunting Songs*, in Rusudan Tsurtsunia e Joseph Jordania (a cura di), *The Fourth International Symposium on Traditional Polyphony*, International Research Center for

- Traditional Polyphony of Tbilisi V. Saraġišvili State Conservatoire: 222-227.
- 2010 *Nadirobis tema svanur musikalur folklorš* [in georgiano e in russo] (*Il tema di caccia nella musica popolare svana*), tesi di Dottorato, Conservatorio Statale di Tbilisi V. Saraġišvili.
- 2016 *Chianuri*, in Maka Khardziani (ed.), *Bulletin No. 21 of the International Research Center for Traditional Polyphony of Tbilisi Saraġišvili State Conservatoire*: 20-21.
- Macchiarella, Ignazio
- 1989 *Introduzione alla trascrizione della musica popolare*, in *Materiali di lavoro n. 3*, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Musica e Spettacolo.
- 1995 *Il falsobordone fra tradizione orale e tradizione scritta*, Lucca, Libreria Musicale Italiana Editrice.
- Ólason, Vésteinn
- 1982 *The Traditional Ballads of Iceland: Historical Studies*, Reykjavík, Stofnun Árna Magnússonar.
- Sachs, Curt
- 2007 *Le sorgenti della musica* [1962], Torino, Bollati Boringhieri (I ed. 1979).
- 2013 *Storia degli strumenti musicali* [1940], Milano, Arnoldo Mondadori Editore (I ed. 1980).
- 2015 *Storia della danza* [1933], Milano, il Saggiatore (I ed. 1966).
- Simonyan, K.
- 1988 (a cura di), *Сванские Народные Песни (Canti popolari svani)*, 1 LP 33rpm 30cm, Мелодия (Melodiya), C30 27547 009.
- Tataradze, Avtandil
- 2010 *Kartuli xalxuri cek'va* [in georgiano] (*Danze popolari georgiane*), Tbilisi, Sakartvelos polk'loris saxelmčip centri (Centro Statale del Folklore Georgiano).
- Thomas, Louis-Vincent
- 1976 *Antropologia della morte* [1975], Milano, Aldo Garzanti Editore.
- Tuite, Kevin
- 1995 (a cura di), *Violet on the Mountain: An Anthology of Georgian Folk Poetry*, Tbilisi, Amirani.
- 1998 *A Short Descriptive Grammar of the Svan Language*, Université de Montréal (consultabile on line: <https://www.uni-jena.de/unijenamedia/Downloads/faculties/phil/kaukasiologie/Svan%5Bslightlyrevised%5D.pdf>).
- Van Gennep, Arnold
- 2014 *I riti di passaggio* [1909], Torino, Bollati Boringhieri (I ed. 1981).
- Zemp, Hugo
- 2007 *Funeral Chants from Georgian Caucasus*, film documentario realizzato nel 1994, reso fruibile nel 2007 a cura della Documentary Educational Resources.
- Zemp, Hugo, Gilles Léothaud, e Bernard Lortat-Jacob
- 1996 (a cura di), *Les Voix Du Monde: Une Anthologie Des Expressions Vocales/Voices Of The World: An Anthology Of Vocal Expression*, 3CD, CMX 3741010.12, Collection CNRS/ Musée de l'Homme, Le Chant du Monde.
- Zumthor, Paul
- 1984 *La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale* [1983], Bologna, Il Mulino.

